

Arnault P. (2009, May 26th). *Minerve et Psyché : hypothèses sur les fonctions des rapports sociaux entre les stratèges militaires américains et les psychologues évolutionnistes dans le cadre du Minerva Consortia Project*. [Working paper presentation]. Seminar “Naturalisation et biologisation du social” animated by Francine Muel-Dreyfus & Dominique Memmi (EHESS), *École des hautes Études en Sciences Sociales*, Paris, France.

Minerve et Psyché

Hypothèses sur les fonctions des rapports sociaux entre les stratèges militaires américains et les psychologues évolutionnistes dans le cadre du

Minerva Consortia Project

Paul Arnault

(Working paper presentation w/o systematic references¹)

Je vais aborder aujourd’hui le problème général des rapports entre pouvoir et savoir à travers le cas particulier des relations entre stratèges militaires et psychologues évolutionnistes aux États-Unis. D’ordinaire, je travaille sur la sociogenèse de la psychosociologie. Cette pratique a généralement pour objet d’influencer et de former. Elle fait donc partie des spécialités qui mettent l’accent sur les capacités d’acquisition plutôt que sur les facultés innées. Si les psychosociologues contribuent à la reproduction sociale, j’estime qu’ils ne le font pas, sauf exception, par la voie de la naturalisation. Mais au-delà de la psychosociologie, je m’intéresse aux usages sociaux des sciences humaines et sociales dans les secteurs industriel et militaire et plus généralement aux sciences de gouvernement. Cet exposé constitue une présentation de type « notes pour une recherche » plutôt que la partie achevée d’un travail en cours.

¹ References concerning *The Minerva Consortia Project* can be partly found in: Arnault, P. (2011). Reintegrating the Metafield of Power: An Analysis of The Minerva Controversy forum. 3D Worldly Press. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755239> as well as the Social Science Research Council’s website : <https://items.ssrc.org/the-minerva-controversy/> More generally, excellent research has been conducted on the relationships between US security forces and academics : R. D. Lambert, « DoD, Social Science, and International Studies », *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 502, 1989, pp. 94-107; R. L. Geiger, « Science, Universities, and National Defense, 1945-1970 », *Osiris*, 2nd Series, vol. 7, 1992, pp. 26-48; C. Simpson, *Science of Coercion. Communication Research and Psychological Warfare (1945-1965)*, Oxford, Oxford University Press, 1994; E. Herman, *The Romance of American Psychology: Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 1995; R. S. Lowen, *Creating the Cold War University: The Transformation of Stanford*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1997; M. Solovey, « Introduction : Science and the State during the Cold War: Blurred Boundaries and a Contested Legacy », *Social Studies of Science*, vol. 31, n° 2, 2001, pp. 165-170; R. Robin, *The Making of the Cold War Enemy: culture and politics in the military-intellectual complex*, Princeton, Princeton University Press, 2003. Also, J. E. Rhode’s PhD dissertation concerning the *Special Operations Research Office* provides insight into this nexus: “*The Social Scientists War*”: *Expertise in a Cold War Nation*, Dissertation in History and Sociology of Science, University of Pennsylvania, 2007.

Un événement m'a incité à travailler sur le problème exposé dans le titre. J'ai voulu savoir pourquoi le Secrétaire de la Défense américain, M. Robert Gates, a proposé de financer, il y a tout juste un an, des recherches mobilisant la psychologie évolutionniste. D'abord, j'ai eu du mal à comprendre en quoi une telle approche pouvait intéresser les stratèges du Pentagone. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait un certain toupet pour proposer aux psychologues une collaboration avec les militaires quelques années seulement après le scandale de l'implication de membres de l'Association américaine de psychologie (APA) dans des activités de tortures psychologiques de l'armée. La première hypothèse qui m'est venue à l'esprit a été la suivante : la psychologie évolutionniste (PE) pourrait servir à naturaliser la guerre et légitimer la nouvelle politique étrangère des États-Unis. C'est cette idée qui a servi de fil conducteur à cette recherche.

Je me suis aussi engagé dans cette étude parce que je disposais déjà d'un corpus assez important de sources concernant les rapports entre les forces de l'ordre et les psychologues américains de 1917 à 1970 environ. J'ai voulu comprendre les réaménagements de ces rapports après les protestations étudiantes des années 60-70, la fin de la Guerre froide et depuis ce que les militaires appellent la Guerre globale contre la terreur (GWOT). Je pense que ce problème peut éclairer les tendances contemporaines à naturaliser le social dans le cadre, récemment décrit par Michael Mann, de l'impérialisme économique et militaire américain.

Dans la partie introductive, je vais problématiser mon propos, présenter mes approches épistémologiques, théoriques et méthodologiques puis définir un certain nombre de notions. Le corps de l'exposé contiendra une description du contexte dans lequel s'inscrit le Projet Minerva ainsi qu'une présentation des activités du psychologue qui a décroché l'un des financements de Minerva. J'examinerai aussi son réseau social et ses pratiques. Ensuite je vais historiciser cette situation et tenter de dégager les conditions de possibilité de ce que j'appelle la militarisation de la psychologie. On verra aussi comment la psychologie évolutionniste émerge au milieu des années 80 et j'exposerais quelques arguments qui sont avancés pour la soutenir, notamment contre la pensée sociologique. Enfin, je discuterai les tendances mises à jour et je présenterai quelques hypothèses.

Présenté à l'Association des universités américaines par M. Gates il y a un tout juste un an, le 14 avril 2008, le Projet Minerva consiste à financer sur cinq ans des recherches en sciences humaines et sociales sur des thèmes qui intéressent le Pentagone : singulièrement l'islam radical et la Chine. Il s'agit d'un appel à projet émanant conjointement du DOD et de la National Science Foundation créée en 1950. La mission de cette agence gouvernementale est de promouvoir le progrès des sciences, d'améliorer la santé, la prospérité, et le bien-être nationaux et ... d'assurer la défense nationale. Le Projet consiste à financer sur 5 ans des recherches sur la technologie et l'armée chinoise, la culture du « monde musulman », l'Irak, le terrorisme et, je cite, « les nouvelles approches pour comprendre les dimensions de la sécurité nationale, du conflit et de la coopération ». Les disciplines mentionnées sont l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie évolutionniste. Mais ce projet

représente davantage qu'une simple proposition d'investissement. Lorsque l'on connaît un peu l'histoire des rapports entre militaires et scientifiques, on sait que le Département de la Défense tente assez régulièrement d'attirer des universitaires. Ce projet constitue surtout une opération de communication visant à susciter un débat, encadré, à banaliser les rapports entre militaires et chercheurs et, bien sûr, à recruter de nouveaux collaborateurs.

Les premiers projets retenus sont au nombre de sept et la science politique est à l'honneur avec quatre directeurs de recherches politistes. On verra que la PE rencontre un certain succès dans cette discipline. Un psychologue, David Matsumoto, a décroché un financement. Il dirige un laboratoire de psychologie sociale à l'Université de San Francisco et il pense que la psychologie évolutionnaire fournit, je le cite, « la meilleure plateforme pour rendre compte non seulement des universaux panculturels mais aussi des spécificités culturelles ». Je reviendrai plus longuement sur ce que David Buss, l'un des grands noms de la PE, a présenté comme un nouveau paradigme pour les sciences psychologiques.

Il faut dire deux mots à propos de Robert Gates, toujours en poste depuis l'élection de Barack Obama. Avant d'avoir été secrétaire de la Défense, M. Gates a siégé aux conseils d'administration d'une société de forage pétrolier et d'une compagnie minière. Il a également été Président de l'université A et M du Texas après avoir occupé le poste de directeur de la CIA, l'agence d'espionnage qui recrute aujourd'hui des analystes en faisant ouvertement de la publicité sur le site Internet de l'Association Américaine de Psychologie. Monsieur Gates a passé 26 ans à la CIA et servi 6 présidents. Ses mémoires concernent la Guerre froide tout comme sa thèse de doctorat en histoire.

À partir de ces remarques, on peut soulever un certain nombre de problèmes. Le plus important est selon moi d'ordre éthico-scientifique en ce sens qu'aucun chercheur ne peut exercer sans être contraint par un certain nombre de règles déontologiques. Certains psychologues-experts doivent rendre des comptes à la communauté scientifique et parfois au Congrès ou au Sénat. En effet, la science est très généralement investie comme un moyen d'améliorer le sort de l'humanité, ce que souhaitait Francis Bacon. Le problème c'est que tous les chercheurs, ou presque, pensent œuvrer au bien-être général. Un catalogue de justifications a été proposé par Ithiel de Sola Pool quant sa participation à des travaux financés par la CIA a été dévoilée au milieu des années 60. On peut citer quelques arguments avancés dans un article intitulé « *La nécessité pour les social scientists de faire de la recherche pour les gouvernements* » : Il en a toujours été ainsi ; les sciences sociales humanisent et rendent intelligents les hommes politiques ; le FBI et la CIA ont besoin de nous comme d'autres agences ; d'ailleurs nous devrions demander que la CIA nous emploie davantage ; les soviétiques font pareil ; il faut être responsable, etc... La justification de David Matsumoto est la suivante : « J'ai les mêmes préoccupations que d'autres universitaires sur ce genre de financement. Il se trouve que je tombe du côté consistant à s'engager pour améliorer les choses. Il se trouve que les autres tombent du côté du refus d'y participer. C'est leur choix ». Il ajoute qu'il choisit d'œuvrer pour le bien commun et que de nombreux fonctionnaires du DoD ont en fait « bon cœur ».

Les problèmes que je voudrais poser ici concernent les processus d'hétéronomisation des SHS, de politisation des questions scientifiques et de scientificisation des problèmes politiques et de développement des sciences de gouvernement. Parmi les questions que soulèvent ces problèmes, j'en retiendrais cinq :

-Quelles ont été les conditions de possibilité du Projet Minerva ?

-Pourquoi les stratèges du Pentagone s'intéressent-ils à la psychologie évolutionniste ?

-Quelle est la densité actuelle des rapports entre les hauts-fonctionnaires et les psychologues évolutionnistes ?

-Comment se sont construits ces rapports sociaux ?

-Ces rapports et leurs produits (connaissances, techniques, institutions) ont-ils des fonctions sociales ?

-Si oui, quelles sont-elles ?

Méthode

Pour répondre à ces questions je vais utiliser plusieurs approches. Je m'inscris dans plusieurs perspectives élaborées en sociologie historique. Charles Tilly a identifié quatre grandes tendances au sein de cette dernière. Elles sont selon lui toutes légitimes et sociologiquement valables. La première, la *critique sociohistorique* reconstitue le passé afin d'informer les choix humains actuels et futurs. La deuxième, *l'identification de patterns historiques*, tente de découvrir des structures et des séquences récurrentes à travers le temps et l'espace. La troisième, *l'analyse des processus*, est moins ambitieuse et examine la manière dont les rapports sociaux s'affectent et s'empiètent dans le temps et dans l'espace. Contrairement à la démarche précédente, le temps et l'espace sont considérés comme constitutifs des processus sociaux. La quatrième, qu'il appelle *scope extension*, vise à appliquer des modèles et techniques sociologiques à des situations historiques. Curieusement il ne mentionne pas l'inverse, l'application de méthodes historiographiques à des problèmes sociologiques (prosopographie, iconologie, le croisement des sources, etc.). Je vais tenter de combiner ici l'analyse des processus, critique sociohistorique et l'extension théorique et méthodologique.

Étant donné que je pense que le monde sensible est réel, intelligible mais aussi construit, je me situe dans une perspective réaliste et rationaliste. Je préfère aussi les approches matérialistes qui partent du principe que les phénomènes doivent avoir des conditions historiques de possibilité. Je privilégie le point de vue relationnel ou l'étude des rapports plutôt que des substances. C'est pourquoi j'ai pris pour objet des relations sociales.

Je pense que l'un des enjeux actuels les plus importants pour les sciences sociales est de révéler l'idéalisme qui se loge dans des approches en apparence très différentes comme le relativisme postmoderne ou les théories de l'action rationnelle. Cela ne signifie pas que je rejette les formes d'analyse compréhensive mais je pense qu'on peut saisir certaines essences

par la voie de l'interprétation. J'ai donc sélectionné un certain nombre de productions picturales que je ferai circuler.

Théoriquement, je me rapproche de la perspective mertonienne de Joseph Ben-David pour qui la sociologie des sciences est l'étude des conditions et des effets de la science mais aussi celle de ses structures et de ses processus sociaux. La question des conséquences sociales des usages militaires des sciences humaines et sociales m'inscrit dans les perspectives de Pierre Bourdieu et de Norbert Elias. Comme le rappelle Terry Shinn, Elias assignait à la sociologie des sciences le projet de comprendre pourquoi celles-ci développent des degrés variables d'autonomie relative. Plus traditionnellement, mes recherches sur les usages pratiques et symboliques de certaines formes de connaissance me renvoient aux analyses marxistes et wébériennes de l'idéologie et de la domination.

Sur le plan de la méthode j'ai procédé surtout par la collecte documentaire. J'ai utilisé essentiellement trois types de sources : des documents officiels émanant par exemple du Département de la Défense (DOD) ou de la CIA où priment les intérêts politiques, des articles défendant scientifiquement et stratégiquement la psychologie évolutionniste et des travaux d'histoire et de sociologie des sciences critiquant, du point de vue scientifique et éthique, ce que Irving Horowitz a appelé les us et abus des sciences sociales. J'ai reproduit sur plusieurs graphiques l'évolution des effectifs de certaines divisions de l'APA pour distinguer les tendances générales, des tendances propres aux divisions que j'ai jugées parmi les plus autonomes et les moins autonomes vis-à-vis du champ du pouvoir. Je ferai circuler ces diagrammes. Je passerai aussi un certain nombre de photos et de compositions graphiques dont on tentera de pénétrer la « signification intrinsèque » pour reprendre le concept d'Erwin Panofsky. On pourra, plus simplement, observer les postures et les compositions des images pour tenter ensemble de dégager des contenus idéologiques.

Définitions

Avant de passer à la seconde partie de l'exposé je vais clarifier certaines expressions comme le Pentagone, la psychologie évolutionniste et la notion de fonction.

Le Département de la Défense (dit Pentagone) est un département fédéral fondé en 1947 et chargé de la coordination et supervision de toutes les agences gouvernementales liées aux questions de « sécurité nationale » et militaire. Il emploie plus de deux millions de militaires et près d'un million de civils. Le pentagone possède son propre Centre de recherche, la Defense Advanced Research Projects Agency, la DARPA à laquelle est lié à l'Université de San Francisco où se situe le laboratoire du psychologue évolutionniste qui a décroché l'un des financements de Minerva, M. David Matsumoto.

La psychologie évolutionniste est définie par Mr Matsumoto comme une perspective scientifique qui avance que les êtres humains ont développé une série de mobiles (motives) et d'instincts (strivings) qui sont en dernière instance liés à la nécessité de la reproduction biologique. De ce point de vue la survie est liée au degré auquel les individus peuvent

s'adapter à leur environnement. L'une des prémisses essentielles est que les humains ont dû résoudre de nombreux problèmes sociaux pour s'adapter et « achieve reproductive success » : négocier les hiérarchies sociales, former des groupes de travail performants, attirer les partenaires sexuels potentiels, donner naissance et élever des enfants, batailler contre la nature, etc. David Matsumoto reprend les travaux de David Buss qui a proposé en 1995 que la PE devienne un nouveau paradigme pour les sciences psychologiques (tableau). L'idée centrale de la PE est que de nombreuses caractéristiques psychologiques représentent au fond des adaptations et que les principes de la biologie évolutionniste qui servent à expliquer le fonctionnement du corps sont également applicables à l'esprit. Russil Durrant et Bruce Ellis en donnent la définition suivante : la PE est l'application des principes et des connaissances issus de la biologie évolutionniste à la théorie et à la recherche en psychologie. Cette définition est aussi celle de Leda Cosmides et John Tooby, respectivement psychologue et anthropologue. J'aurai l'occasion de reparler d'eux.

Je mobilise le concept de fonction qui est plus à la mode en PE qu'en sociologie. Pourtant c'est un concept central des sciences humaines et sociales, et en particulier en anthropologie et en sociologie. Il implique souvent une perspective holiste ou structuraliste. Parfois, l'usage de la notion de fonction est associé à l'objectivisme. L'objectivisme pose des problèmes scientifiques. Mais pas seulement. Le philosophe Henri Lefebvre écrivait :

« En dehors même de l'abus possible, il y a quelque chose de pénible dans un jugement porté en fonction du résultat des actes individuels, ou collectifs, et non pas en fonction des intentions, sentiments ou aspirations. Il y a là comme une offense à la dignité de la personne, à sa vie intérieure, à sa liberté. D'autant que nous sommes habitués, par un siècle et demi d'individualisme et de morale kantienne, à respecter la « bonne volonté » et à juger les hommes selon ce qu'ils disent d'eux-mêmes : selon l'intention. Et cependant... Et cependant, pratiquement, dans l'action, ne sommes-nous pas obligés toujours de nous placer sur un autre terrain, d'employer un critère objectif? L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions... »

Le mot fonction a essentiellement deux sens qu'a bien distingués Merton : il peut désigner des résultats intentionnellement recherchés et les conséquences sociologiques objectives qui peuvent être conscientes ou non. Autrement dit, il s'agit quand on parle de fonction en sociologie, de préciser si l'on parle de but ou de conséquence.

Pierre Bourdieu a utilisé des expressions comme fonction de dissimulation, d'inculcation, de légitimation, de reproduction, de sociodicée ou encore de fonction euphémistique. Au sens de Merton, ces fonctions sont latentes.

Un autre point consiste à distinguer processus et fonction. Par exemple, les processus de naturalisation du social n'ont pas pour fonction de la naturaliser. La fonction du processus de naturalisation est de reproduire un rapport de domination. Reproduire l'état des rapports de force entre les groupes sexuels, ethniques ou sociaux par exemple.

On fait généralement référence à des institutions quand on parle de fonction (les fonctions de la famille, de la religion, de la science). Le problème est que ces catégories réifient et figent des rapports sociaux dynamiques. C'est pourquoi j'ai préféré m'intéresser aux fonctions que peuvent avoir, à différents niveaux, les rapports entre certains agents sociaux plutôt que de parler de la fonction de la psychologie évolutionniste appliquée qui en serait le produit.

Je vais présenter maintenant le contexte dans lequel a émergé Minerva. Après les attentats du 11 septembre 2001, on a vu M. Colin Powell agiter une fiole censée contenir de l'Anthrax devant le conseil de sécurité des Nations Unies et montrer des images de synthèse d'unités de production mobiles d'agents biologiques en affirmant que le gouvernement irakien possédait encore des « armes de destruction massive ». On a aussi tenté de faire croire qu'il existait un lien entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden pour justifier l'invasion de l'Irak.

Dans le monde de l'espionnage, les attentats du 11 septembre ont révélé des carences dans ce que les services secrets appellent le « renseignement humain ». Un consensus s'est dégagé autour du fait que les stratèges avaient surinvesti les technologies de l'information au détriment des formes classiques d'espionnage. La mobilisation martiale des SHS intervient dans ce contexte : la linguistique, l'anthropologie ou la psychologie servent à obtenir et à traiter des informations.

Cette mobilisation a rapidement pris la forme de rencontres. Par exemple, quelques mois après l'effondrement des « Tours jumelles », le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'Association de psychologie américaine organisaient la conférence *Countering Terrorism : Integration of Practice and Theory* (frontipice). L'enjeu principal : former les psychologues à la coopération à travers des études de cas de type « bombe-à-désarmer ». Quatre ans plus tard, le rapport du Centre pour la recherche en renseignement stratégique intitulé *Educating Information. Interrogation : Science and Art* rassemblait les contributions de professeurs de droit, de politistes, de procureurs, d'avocats, de psychologues, de neurologues, d'officiers de renseignement ou d'instructeurs d'interrogatoire. L'objet du rapport est pratique : comment rendre la torture à la fois acceptable, légale, scientifique et efficace (faire circuler les documents).

À ce propos, nous savons aujourd'hui que la torture psychologique est devenue une spécialité gouvernementale dont les techniques sont relativement identiques à travers le monde. Selon un rapport de *Physicians for Human Rights* (PHR) sur la torture psychologique à Guantánamo, en Irak ou en Afghanistan, la torture ne relève pas de l'improvisation de jeunes soldats alcoolisés. En effet, des psychologues collaborent directement, au sein des *Behavioral Science Consultation Teams*, aux « interrogatoires » de « combattants illégaux ». Le premier psychologue de l'équipe BSCT était le Major John Leso. Une approche de la doctrine des BSCT a été élaborée au John F. Kennedy Special Warfare Center à Fort Bragg en Caroline du Nord. Ce centre d'entraînement propose le

programme SERE (*Survival, Evasion, Resistance and Escape*) créé à la fin de la guerre de Corée par l'armée de l'air pour entraîner certains militaires à endurer des formes extrêmes de détention. Le psychologue James Mitchell fut affilié au programme SERE et à coopérer avec la CIA lors d'interrogatoires. Un autre psychologue associé à SERE, Louis Morgan Banks, a cumulé les fonctions de conseiller auprès des interrogateurs de Guantánamo et de membre du groupe de travail (« *Task force* ») de l'APA sur l'éthique de la psychologie et la sécurité nationale. L'attitude pour le moins ambiguë de l'APA vis-à-vis de la participation des psychologues dans les interrogatoires a soulevé d'importantes protestations de la part des psychologues américains, notamment ceux issus du courant de *Critical psychology*.

Ces exemples permettent de constater que ces psychologues étaient à l'origine des militaires. Il aurait été improbable que des civils acceptent de s'engager dans ce genre d'activité. La perspective historique permet de comprendre la formation d'un corps d'intellectuels organiques de la défense. Il faut savoir que la politique d'académisation des militaires remonte au moins au GI Bill, une loi votée en 1944 pour faciliter la reprise d'études pour les soldats. Aujourd'hui le projet Minerva vise, inversement, à militariser des universitaires. On verra que l'idée est de profiter de savoirs de meilleure qualité, de savoirs plus autonomes.

La communication autour de ce projet a pu donner l'illusion que les militaires étaient plus ou moins dépourvus de ressources scientifiques et qu'il était presque un devoir patriotique d'aider le DOD. En réalité, il existe de nombreuses institutions rattachées à la Défense où se regroupent les psychologues et les militaires. La liste n'est pas exhaustive mais on peut citer l'Institut de recherche de l'Armée, le Laboratoire de recherche d'étude et de technologie de la Navy, le Laboratoire de recherche de l'Armée de l'air, le Centre naval de combat aérien, l'Institut de recherche de l'Armée pour les sciences comportementales et les Sciences sociales, le Bureau de la recherche navale ou le tout nouveau Centre d'analyse des influences comportementales monté en 2006.

Je vais maintenant aborder une partie du réseau social de David Matsumoto qui dirige le Laboratoire de recherche sur la culture et l'émotion de l'Université de San Francisco affilié comme je l'ai dit à la *Defense Advanced Research Projects Agency*, la DARPA. Son maître est, selon le chercheur lui-même, Paul Ekman avec lequel il collabore depuis la fin des années 1980. Ce dernier, retraité de l'université de San Francisco, siège au Bureau du *Centre de Psychologie évolutionniste* de l'Université de Santa Barbara en Californie, centre dirigé par la psychologue Leda Cosmides et l'anthropologue John Tooby.

Paul Ekman illustre bien l'hétéronomie du champ scientifique américain. Sa carrière démarre dans les années 50. Il se spécialise rapidement dans l'étude des expressions émotionnelles du visage et la détection des signes caractéristiques du mensonge, ces travaux débutant avec un financement du Darpa en 1966. Depuis, il a travaillé avec le FBI et d'autres forces de l'ordre. Il figure au « Top 100 » des personnes les plus influentes du monde selon l'hebdomadaire *Time* du 11 Mai 2009 et a été consacré comme l'un des plus grands psychologues du 20^e siècle par l'APA. Il dirige une société de consulting, a développé des instruments de détection de mensonge et collabore actuellement à des travaux visant à

démasquer l'intention de tuer. Il a aussi écrit un livre avec le Dalaï-Lama.

Le chaînon Paul Ekman a sans aucun doute joué en faveur de la candidature de David Matsumoto. Le laboratoire dirigé par celui-ci est spécialisé dans trois domaines : le premier est l'étude transculturelle des expressions et des perceptions ; le deuxième concerne l'analyse des expressions à partir d'enregistrements vidéo ; la troisième touche à l'étude de l'influence de la culture sur les comportements et à celle de l'ajustement culturel. En 2003, M. Matsumoto et certains de ses collègues ont construit l'*Intercultural Adjustment Potential Scale* (ICAPS), un instrument qui sert dans la formation des militaires, selon le rapport *Building Cultural Capability for Full-Spectrum Operations*. Il a également contribué au développement d'un « instrument d'avertance culturelle » (*Cultural Awareness Tool*), le *GlobeSmart® Commander*. Il s'agit d'un outil censé fournir un soutien aux décideurs militaires amenés à devoir s'adapter en situation interculturelle. Cette participation s'est faite par l'intermédiaire de *MeridianEaton Global* [sic], une société de management internationale, pour laquelle M. Matsumoto a participé au développement d'un instrument de « leadership » similaire.

Je m'attarde un peu sur cette notion d'avertance culturelle. On assiste actuellement à un phénomène de diffusion des savoirs anthropologiques au sein des forces armées par le biais de *Cultural Awareness Training Centers*. Les connaissances anthropologiques étaient jusqu'ici réservées aux commandos des forces spéciales qui mettaient traditionnellement des guérillas anticomunistes sur pied dans les pays de la périphérie. Face aux difficultés, voire aux débâcles rencontrées sur le terrain, certains experts ont pensé à développer de nouveaux instruments. Le *Darpa* travaille actuellement sur le *Tactical Iraqi Language and Culture Training System* pour améliorer la compréhension linguistique et culturelle des soldats, sous la forme de jeu vidéo interactifs, peut-être pour ne pas trop déculturer les jeunes recrues.

Il y a deux mois, le *Bureau scientifique de la Défense* (DSB), un comité fédéral dont l'objet est de conseiller le secrétaire de la Défense, a rendu le rapport *Understanding Human Dynamics*. Je le ferai circuler tout à l'heure et on verra que *Human Dynamics* est un concept scientifico-militaire. On pourra en discuter plus tard mais disons que l'essence du rapport consiste à mettre l'accent sur l'importance de perfectionner et de développer des instruments de violence symbolique afin de minimiser les insurrections et les pertes humaines.

Les grandes lignes tactiques consistent à améliorer la coordination interne au DOD et la diffusion des programmes de *Human Awareness*, à faire collaborer davantage les entreprises privées et les organisations non-gouvernementales (ONG) et plus généralement les institutions civiles. Les membres du DSB proposent de mettre sur pied un *Center for Global Engagement* et de lancer une revue *Quadriennial Defense Review* (QDR). Il s'agit aussi de former les représentants des ONG, notamment par la création d'instituts de formation d'administration publique et d'améliorer l'attractivité des filières militaires liées à l'expertise des « dynamiques humaines ». Enfin, le DSB vise à développer les conditions de production des sciences militaires. Ces orientations prennent leur racine dans la Guerre froide. Je vais donc aborder la préhistoire du Projet Minerva pour éclairer le processus

sociohistorique de militarisation de la psychologie.

Le processus sociohistorique de militarisation de la psychologie

De façon générale, le développement de la psychologie appliquée aux États-Unis apparaît fortement lié aux moments de guerre et d'après guerre. Les psychologues sont en quelques sortes ballotés entre l'Etat et l'industrie tandis que de nombreuses techniques de sélection et de formation sont reconverties en fonction des périodes de conflit ou d'accalmie. Dans ses travaux passionnants sur ce qu'elle a nommé Psychologie de la Guerre froide, Ellen Herman s'est en grande partie centrée sur les techniques de mesure et d'influence de l'opinion publique élaborées à des fins géopolitiques.

Mais un recensement partiel des concepts et des pratiques psychologiques construits et mis en œuvre au cours de la Guerre froide m'a poussé à élargir cette notion, à ma connaissance non définie par l'auteur. Il faut je pense inclure dans cette dénomination les découvertes et les techniques liées aux méthodes d'interrogatoire réalisées par des psychologues sous contrat avec la CIA ou les centres de recherche militaires créés au début de la Guerre froide. Cette position se justifie par l'importance des sommes allouées, le nombre de laboratoires impliqués, la création ou l'affinage de notions scientifiques et enfin le développement de programme de recherche.

Ainsi, on peut définir la psychologie de la guerre froide comme un ensemble de savoirs et de techniques scientifiquement contrôlés, mis en œuvre par un réseau d'experts, afin d'évaluer et influencer des individus et des groupes, de manière à favoriser la réalisation de certains objectifs de la politique étrangère des États-Unis. Cet ensemble, qui regroupe différentes théories psychologiques, peut être divisé en fonction des niveaux d'application. Les applications collectives comprendraient les sondages d'opinion, la propagande politique ou militaire et la formation des petits groupes. Les applications individuelles regrouperaient les techniques d'interrogatoire.

Certaines de mes sources proviennent directement des archives de la CIA, de l'*Administration de Coopération Economique* qui gérait le Plan Marshall, de l'Unesco ou du Commissariat général au Plan. Les sources de seconde main proviennent principalement de travaux universitaires américains. Je suis particulièrement redevable aux travaux d'Alfred McCoy, d'Allan Needell, d'Ellen Herman et de Christopher Simpson qui se fondent sur d'autres archives ainsi que sur des enquêtes du Sénat et du Congrès américain. Je dois aussi citer les thèses de Joy Elizabeth Rhodes et de David Lobe ainsi que des revues comme *American Psychologist* ou *Social Studies of Science*.

Avant la Guerre froide, on peut distinguer trois périodes dans le développement la psychologie appliquée. La première se situe environ entre la fin de la guerre de Sécession et la fin de la Première Guerre mondiale. On voit se structurer un pôle positiviste, avec les tests, et un pôle plus phénoménologique avec la psychologie collective. Un certain nombre de concepts comme le leadership, émergent dans les domaines pédagogiques, industriels et militaires. Durant la Première Guerre mondiale, des millions de soldats sont évalués tandis

que sont mises au point, avec l'aide des Britanniques, plusieurs techniques de propagande qui seront réutilisées par les nazis.

L'entre-deux-guerres sera un moment important du développement de la psychologie industrielle et des sondages. Durant les années 30, le pôle phénoménologique de la psychologie est renforcé par la naissance des relations humaines. Le triplement du taux de syndicalisation des employés lié à la crise de 29 et aux politiques progressistes du New Deal contribuent à encourager les travaux sur la communication non directive et les petits groupes.

La troisième période, la plus courte, se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Selon le sociologue américain Richard Lambert, c'est à ce moment que les *social scientists* passent du statut de consultants externes à celui de *policymakers* internes au sein du Département de la Défense. La guerre contre l'Allemagne nazie mobilise des scientifiques comme Margaret Mead, Herbert Marcuse, Barrington Moore Jr., Gregory Bateson ou Kurt Lewin. Ils participent aux opérations du Bureau des services stratégiques, l'OSS qui deviendra la CIA en 1946.

Les applications psychologiques concernent la formation des cadres de l'industrie, le moral des civils, l'administration militaire, les relations internationales, les attitudes domestiques, les problèmes psychologiques de l'économie de guerre et la formation des agents secrets de l'OSS.

Les institutions comme l'Office of War Information fourniront le modèle des centres de recherche de la Guerre froide desquels resteront proches des experts comme Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Leonard Dood ou Ithiel de Sola Pool. Hannah Arendt a repris l'expression du journaliste Neil Sheehan, qui a publié le scandaleux *Pentagon Papers* durant la Guerre du Vietnam, et désigne ces personnages comme des « spécialistes de la solution des problèmes ».

On peut dire que la période située environ entre 1945 et 1968 constitue l'âge d'or des *sciences sociales martiales*, celles impliquées dans les nombreux projets de recherche du Département de la Défense et de la CIA.

Je vais commencer par décrire comment émerge ce que l'historien Alfred McCoy nomme le paradigme psychologique de la CIA. Je débute donc avec le niveau d'application individuel avec les recherches sur le contrôle du comportement (*behavior control*) selon la terminologie indigène de l'agence de renseignement.

Dès la fin de la Guerre, l'officier de renseignement militaire Boris Pash recrute le Dr nazi Kurt Plotner, qui testait les effets de drogues sur des prisonniers juifs, tziganes et soviétiques. Cette mission se fait dans le cadre de l'opération clandestine *Paperclip* qui participe à l'exfiltration de nombreux scientifiques du Reich vers les États-Unis. Les techniques d'interrogatoires nazies vont servir de fondement au développement d'une série de programmes classifiés du Bureau d'intelligence scientifique de la CIA.

Côté soviétique, les aveux extorqués lors des procès de Moscou font penser à certains officiers de renseignement américains que les Russes ont fait des découvertes importantes. Dans un rapport publié en 1949 pour la Rand Corporation, le psychologue de Yale, Irvin Janis, propose, je le cite : « *l'hypothèse générale que les russes ont développée et utilisent à l'heure actuelle certaines formes d'hypnose, possiblement en conjonction avec des drogues ou d'autres traitements* ».

Des archives de la CIA datant du 6 juin 1951, montrent que Sir Henry Tizard, l'éminent chimiste et conseiller scientifique du ministère de la Défense britannique, relativisa ces déductions. Lors d'une réunion rassemblant le psychologue Donald Hebb et des agents de la CIA, il affirma qu'il n'existait pas « de preuve concluante » relative à un quelconque « progrès révolutionnaire » en matière d'interrogatoire de la part des soviétiques. Mais les interrogatoires subis par les soldats américains capturés lors de la Guerre de Corée renforcent tout de même la nécessité stratégique de former les soldats et les espions à résister aux interrogatoires. Il s'agit également d'élaborer les meilleures façons de faire parler les agents soviétiques, ou autres.

Pour se faire une idée de l'ampleur des programmes de recherches de la CIA sur le contrôle du comportement, on peut citer les chiffres avancés par Alfred Mc Coy et le psychiatre Harvey Weinstein. Par exemple, de 1953 à 1963, le Projet unifié MKUltra, dirigé par Richard Helms et le docteur Sidney Gottlieb de la CIA, mobilisera près de 185 chercheurs issus de 80 organismes de recherche et 24 universités. D'autre part, le programme de recherche dit « des sciences psychologiques » du Bureau de la recherche navale, l'ONR, comprendra durant les années cinquante 117 contrats avec 57 universités...

On peut distinguer au moins trois types d'unités de recherche produisant les savoirs psychologiques de la Guerre froide : les laboratoires universitaires, les centres de recherche dit « indépendants » et les centres rattachés au gouvernement fédéral, comme la Smithsonian Institution, ou au Département de la Défense.

Les scientifiques les plus renommés ont semble-t-il tendance à diriger des laboratoires universitaires. Les centres de recherche militaire sont quant à eux plutôt administrés par des savants bénéficiant de moins de notoriété, probablement issus des rangs de l'armée ou ayant profité du GI Bill, une loi facilitant la reprise d'études des vétérans. Ceci reste à vérifier mais on sait déjà que les chercheurs salariés du Bureau de recherche des opérations spéciales, le SORO, sont plutôt des « middling scholars », des universitaires moyens, selon l'expression de Joy Elizabeth Rhodes qui a consacré sa thèse d'histoire et de sociologie des sciences à cet établissement.

Ces rapports sociaux permettent à certains chercheurs d'assurer leur carrière par le développement d'un réseau d'interconnaissance et par l'élaboration de nouveaux programmes de recherche comme la privation sensorielle, la soumission à l'autorité ou de nouvelles notions comme la douleur auto-infligée.

Par exemple, sept ans après les premières études sur les effets psychologiques de la privation sensorielle de l'équipe du psychologue Donald Hebb financées par la CIA, on trouvait près

de 230 articles scientifiques sur ce thème. Donald Hebb publia ses premières recherches sur le sujet en masquant leur origine et leur fin.

Ces articles contribuèrent à sa renommée et il fut élu président de l'Association Américaine de Psychologie avant de gagner un prix Nobel de physiologie en 1965. Le dispositif de privation sensorielle, avec casque anti-bruit, lunettes noires et gants, qu'on a pu observer sur les captifs en combinaison orange de la prison de Guantanamo, a son origine dans les expériences de Hebb.

Si la sociologie peut prendre pour objet le devenir des sciences, il s'agit alors d'observer non seulement leur circulation en tant que savoirs mais aussi comme savoir-faire. Pour des raisons géostratégiques, les connaissances et techniques relatives à l'interrogatoire connaissent une diffusion internationale sous la forme de petits traités et des formateurs. Selon le politiste Thomas Lobe, plus d'un million d'officiers de police de 47 pays furent formés, durant les années soixante, aux méthodes d'interrogatoire de la CIA. Les techniques furent disséminées par une section de l'US AID nommé Office of Public Safety établi par John Kennedy, et à travers laquelle agissaient 400 formateurs de la CIA également formés à la dynamique de groupe. On peut le souligner, l'US AID est l'organisme issu de la métamorphose de L'Administration de coopération économique, L'ECA, qui gérait le Plan Marshall.

Du milieu des années 60 jusqu'au regain de tension entre l'URSS et les États-Unis du tournant des années 80, les alliances militaro-universitaires seront fragilisées par les révélations concernant les objectifs géostratégiques du Projet Camelot mais aussi les modes de financement du Centre d'études internationales du MIT. Ce Projet fut mis sur pied par le Bureau de Recherche des Opérations spéciales, le SORO du DOD, un centre partiellement dirigé par le psychologue Theodore Vallance qui développera la belle notion « d'Ingénierie culturelle ». Le Projet Camelot vise explicitement à fabriquer une science de la contre-insurrection. On note une forte présence de sociologues : on en compte 13 sur 33 consultants dont les plus célèbres furent Lewis Coser et James Coleman, le célèbre théoricien de la Rational action theory. Pourtant, malgré ces scandales, le Département de la Défense lancera en 1967 le Projet Themis afin d'encourager les chercheurs de plus en plus sceptiques à coopérer davantage, exactement comme le projet Minerva aujourd'hui.

Psychologie évolutionniste et gouvernementalité

La psychologie évolutionniste n'est pas une sous-discipline, c'est une approche transdisciplinaire. En effet, on a affaire à de nombreux chercheurs provenant d'horizons divers qui revendiquent la pertinence du modèle évolutionniste, parfois contre la théorie de l'action rationnelle avec laquelle ils sont de fait en concurrence. Le caractère transdisciplinaire de la mobilisation me fait penser que la création d'une division supplémentaire à l'APA ne constitue peut-être pas un enjeu de lutte. On peut du moins faire l'hypothèse qu'il existe une stratégie collective liant plusieurs sous-groupes appartenant à des disciplines distinctes. Le développement concomitant, depuis la deuxième moitié des

années 80, des deux théories à la mode laisse penser que des facteurs idéologiques sont à l'œuvre.

Un « nouveau paradigme » ?

L'un des avantages de la psychologie évolutionniste, c'est qu'elle est du côté du sens commun : il y aurait bien une nature humaine. L'argument de la nature humaine s'accompagne d'attaques virulentes contre la pensée sociologique que Cosmides et Tooby désignent comme le *Standard Social Science Model*. L'utilisation de l'adjectif est très dépréciatrice : il n'est pas utilisé comme synonyme de « classique », mais comme synonyme de « moyen », de « conforme », d'« ancien ». Les ennemis de la PE sont décrits, en retournant le stigmate, comme des tenants d'un « *libéralisme politique idéologiquement étroit* ». On a donc un *outgroup* que le politiste évolutionniste Peter Grosvenor désigne, à la façon de Raymond Aron ou de Raymond Boudon pour ne mentionner que des Raymond, comme les intellectuels de gauche.

Dans leur article visant à s'attirer le soutien, toujours utile, des économistes, Cosmides et Tooby remercient le philosophe Robert Nozick pour ses lumières. L'article en question s'intitule *Better than Rational: Evolutionary Psychology and the Invisible Hand* (1994). Nozick, décédé en 2002, a été un militant de l'État minimal et l'auteur d'un article publié en 1998 dans la feuille de chou du Think Tank *Cato Institute* : *Pourquoi les intellectuels s'opposent-ils au capitalisme ?* Raymond Boudon lors d'une conférence au Parti Libéral Suisse prononce, en 2003, un discours intitulé « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ? ». Raymond Boudon fait référence à Nozick et affirme que : « *les intellectuels refuseraient le libéralisme parce que les lois du marché ne leur accorderaient pas les rémunérations matérielles et symboliques que, dans leur esprit, leurs succès scolaires les autoriseraient à attendre* ». Les deux auteurs ne font en réalité que reprendre en fait les explications de Raymond Aron, très actif politiquement durant la Guerre froide : les intellectuels de gauche seraient rongés par le ressentiment. Il écrit dans *Les Guerres en chaîne*, publié en 1951, que les intellectuels : « *ne peuvent arriver au premier rang qu'en éliminant la catégorie sociale qui en Occident doit sa puissance à la fortune et celle-ci au hasard des affaires, de l'hérédité ou des talents exceptionnels* ». À une époque où les débats intellectuels étaient plus stimulants qu'aujourd'hui, Simone de Beauvoir écrivait dans *La pensée de droite, aujourd'hui* qu'Aron considérait l'intellectuel comme un personnage aigri fasciné par la richesse et le prestige social. Elle ajoute : « *C'est évidemment dans la logique d'un subjectivisme poussé jusqu'à l'absurde. Coupé de son activité, celle-ci coupée de ses fins, l'intellectuel n'est plus, dans une perspective machiavélique, qu'une volonté de puissance médiocrement satisfaite : mais est-ce vraiment ainsi qu'Aron saisit ses projets ? Et croit-il sincèrement qu'Irène Joliot Curie tremble de dépit en pensant à la duchesse de Windsor, qu'Einstein se mord les poings de n'être pas l'Aga-Khan ?* »

On retrouve dans la psychologie évolutionniste plusieurs tendances récurrentes dans les écrits conservateurs : d'une part, une fascination pour la nature immuable (le général de Gaulle commençait ainsi ses mémoires : « *La France vient du fond des âges. Elle vit. Les*

*siècles l'appellent. Mais elle demeure elle-même au long du temps. »). D'autre part, une insistance sur le thème de la nature humaine, considérée comme mauvaise et donc à brider. J'ai souvent croisé ce thème lors de la constitution de mon corpus de textes et on verra qu'il a des implications philosophiques et pratiques. Contre cette vision, le théoricien de l'anthropologie culturelle Marshall Sahlins, affirme que la culture *est* la nature humaine. Il critique la PE, la sociobiologie et les sciences économiques en affirmant qu'« *oubliant l'histoire et la diversité des cultures, ces fanatiques de l'égoïsme évolutionniste ne remarquent même pas que derrière ce qu'ils appellent la nature humaine se cache la figure du bourgeois* ».*

L'idée largement partagée d'une essence humaine violente a soutenu le développement de la PE. L'une des stratégies à laquelle a participé entre autres David Buss, a consisté à organiser un colloque à l'APA puis d'éditer en 2003 les actes sous le titre difficilement traduisible *Evolutionary Psychology and Violence : a Primer for Policy Makers and Public Policy Advocates*. On y trouve une partie consacrée à la Gouvernance mondiale et à la résolution des conflits globaux.

Certains universitaires évolutionnistes tentent de convaincre une partie de la fraction dominante de la classe dominante. Le biologiste Raphael Sagarin interpelle par exemple le secrétaire du Département de la *Homeland Security* avec un article publié dans la revue *Foreign Policy* intitulé : *S'adapter ou mourir : ce que Charles Darwin peut enseigner à Tom Ridge à propos de la sécurité de la patrie*. L'auteur, qui pense exclusivement en termes d'analogie, compare le terrorisme à un virus infectant l'organisme-monde et invite Tom Ridge à le traiter comme un *challenge* de l'évolution. Il tire aussi un certain nombre de préceptes moraux et tactiques de la *flexibilité* des molécules d'ADN.

Dans le registre de la morale, il faut mentionner le livre, publiée en 2003 aux presses du MIT, du Lieutenant Colonel William Casebeer : *Natural Ethical Facts*. Ce travail propose de fonder une théorie éthique pleinement naturalisée en s'appuyant sur les concepts de la biologie évolutionniste et des sciences cognitives. Casebeer a été professeur assistant de philosophie à l'Académie de l'armée de l'air. Il est diplômé en science politique, possède une maîtrise de philosophie et de sécurité nationale ainsi qu'un doctorat en sciences cognitives et en philosophie. Il travaille à l'Otan.

Dans un article mis en ligne sur le site internet du lobby militaire *Center for Contemporary Conflict*, il propose une analyse de l'échec du mandat britannique irakien durant les années 1920. Pour éviter une nouvelle débâcle, il propose, je cite, « *d'appliquer la pensée évolutionniste à la homeland security* » car « *les biologistes évolutionnistes, les écologistes et les paléontologues comprennent mieux que quiconque les succès et les ratés des gènes et des espèces et ce qu'il faut (what it takes) pour survivre dans le monde naturel* ».

Je terminerai cette partie sur la diffusion des catégories de pensée évolutionnistes dans le champ militaire et politique en évoquant la présentation faite par le célèbre anthropologue

Scott Atran au *Conseil national de sécurité* de la *Maison blanche* le 28 avril 2006. Le directeur de recherche au CNRS mobilise la psychologie évolutionniste pour expliquer certains comportements sacrificiels et plus généralement les processus évolutionnaires pour rendre compte du développement du terrorisme islamiste.

Hypothèses de travail

Je vais maintenant discuter un certain nombre de points avant de formuler quelques hypothèses sur les fonctions des rapports sociaux entre les stratèges du Pentagone et les psychologues évolutionnistes dans le cadre du projet Minerva.

Du point de vue de la sociologie des sciences, on a vu que la psychologie évolutionniste n'était pas une sous-discipline mais une approche transdisciplinaire qui a connu un développement très important à partir du milieu des années 1980. *Durant et Ellis* comptabilisent à partir de *PsycInfo* : 4 publications en 1988, 25 en 1992, 100 en 1996 et 231 en 2000. Au regard de la diversité des spécialistes qui la défendent aujourd'hui, il apparaît que ce courant est porteur d'enjeux qui dépassent les intérêts disciplinaires. On peut penser que plusieurs facteurs internes et externes au champ scientifique se combinent : la simplicité des postulats et leur puissance heuristique (dès que l'on rencontre un problème, il faudrait penser « adaptation ») ; l'autorité qu'octroie le partenariat des sciences de la nature ; un effet de mode intellectuel en lien avec une conjoncture idéologique conservatrice même chez les démocrates, peut-être elle-même liée à des transformations sociales. On pourra en discuter.

Sur ce dernier point, Pierre Bourdieu écrivait dans *La Cause de la science* que de nombreuses oppositions épistémologiques, théoriques et méthodologiques n'avaient pas d'autres fondements que les divisions sociales au sein du champ des sciences sociales, qui expriment elles-mêmes, sous une forme plus ou moins réfractée, des oppositions externes. Je pense que c'est l'une des pistes les plus prometteuses.

On pourrait comparer sociologiquement les agents qui supportent et ceux qui combattent cette perspective au sein de plusieurs disciplines pour dégager des tendances. On verrait sans doute ressortir une opposition d'ordre politique. Mais le plus intéressant serait peut-être d'analyser les raisons sociologiques pour lesquelles certains chercheurs se représentant ou se présentant parfois comme progressistes peuvent défendre une telle position naturaliste. On pense à la seconde moitié du 19^e siècle et, pour le cas français, aux années 30 au cours desquelles on a assisté à un syncrétisme intellectuel tout à fait curieux et à un biologisme rampant qui a été repris par de nombreux chercheurs de gauche comme l'a bien montré l'historien William Schneider.

Je pense qu'il s'agit de mieux comprendre les fondements sociaux qui font se rejoindre parfois les positions naturalistes, idéalistes et atomistiques (la culture trouverait ses origines dans la nature mais aussi dans l'esprit de l'individu). Mais il faudrait faire la même opération pour ceux qui pensent que l'essence humaine, dans sa réalité, n'est pas biologique mais constituée par l'ensemble des rapports sociaux.

Concernant les rapports entre les psychologues évolutionnistes et les stratèges militaires, on ne peut pas dire qu'ils soient denses ou nombreux. Dans le cadre du seul Projet Minerva, seule l'équipe de Matsumoto a des rapports contractuels avec le Pentagone. Les quatre politistes qui ont été sélectionnés par les jurés scientifico-militaires s'inscrivent-ils dans un courant évolutionniste ? Au regard du succès de la PE en science politique américaine, spécialité qui regroupe plus de conservateurs qu'en sociologie (selon George Steinmetz et Michael Burawoy), je ne serais pas surpris qu'ils soient majoritairement darwiniens.

Le réseau de M. Matsumoto ne se restreint cependant pas à son laboratoire et les 60 collaborateurs éparpillés dans 40 pays vont fournir les données du projet Minerva. Ce réseau a sa raison d'être dans le cadre de l'étude multinationale sur les règles culturelles de contrôle émotionnel (*Display rules*).

Les fonctions des rapports sociaux entre les stratèges militaires et les psychologues évolutionnistes, et sans doute les évolutionnistes de tous bords, peuvent être à mon avis distinguées en fonction des champs dans lesquels elles opèrent. J'en prendrais quatre : le champ scientifique, le champ militaire, le champ politique et ce que George Steinmetz appelle le « métachamp du pouvoir ». Je tiens à préciser que le champ militaire possède au États-Unis une autonomie relativement importante vis-à-vis du champ politique. Les agents dominants du Département de la Défense et du Département d'État sont d'ailleurs souvent en conflit en matière de politique étrangère.

Au sein du champ scientifique :

Niveau du laboratoire de David Matsumoto :

Il est possible que ces rapports contribuent à consacrer le laboratoire aux yeux des administrateurs (lettre d'information de l'université de San Francisco) ou de certains chercheurs. Mais ils peuvent aussi marginaliser ce centre comme d'autres furent marginalisés dans les années 60 sous l'effet de la critique sociale. Ces rapports contribuent aussi à l'élaboration de nouveaux savoirs scientifiques sur les modalités différentielles d'expression émotionnelle en fonction des cultures.

Niveau institutionnel et symbolique de la PE :

Ici, les fonctions de consécration ou de marginalisation sont également envisageables. Dans le premier cas, la consécration serait inséparable d'une institutionnalisation croissante de l'approche évolutionniste.

Niveau des SHS :

Ceci contribuerait à transformer le champ scientifique en affaiblissant le pôle « sociohistorique » des SHS. Sans doute ces rapports contribueront-ils à une re-biologisation des catégories de pensée et des productions cognitives dans l'explication du

monde social. On peut aussi penser que ces rapports accentueront l'hétéronomisation du champ scientifique vis-à-vis du champ du pouvoir.

Au sein du champ militaire :

Les intellectuels évolutionnistes pourront contribuer à faire renforcer la position du champ militaire au sein du metachamp du pouvoir. En effet, grâce à la mobilisation de chercheurs, les agents du champ militaire, probablement dominés sur le plan culturel par les agents du champ politique (diplomates, politiciens ou conseillers politiques du département d'État), verront peut-être leur prestige, et par conséquent leur influence, s'accroître. Surtout, on assisterait ici à une symbolisation de la violence militaire, qui s'inscrit sans doute dans la longue durée.

Au sein du champ politique :

On peut penser que les scientifiques qui se font idéologues contribuent à re-biologiser les structures mentales politiques et, par conséquent, œuvrent, qu'ils le veuillent ou non, à leur « droitisation ». La PE est peut-être un paradigme, mais pas un « nouveau » paradigme. Il s'agirait d'une réviviscence, à un moment de crise de légitimité, du réductionnisme biologique et de l'inconscient historique des sciences sociales fondé sur un socle épistémologique naturaliste. On assisterait actuellement à un processus de légitimation de la domination, dans sa forme impérialiste en l'occurrence, dont les fonctions peuvent être comprises avec la catégorie de reproduction issue de la sociologie de la domination. À l'heure d'un déclin de « l'empire américain » prophétiquement annoncé par certains chercheurs, discours très écouté dans les hautes sphères politiques, on peut penser que la PE fournit un instrument idéologique naturalisant l'impérialisme et le justifiant comme une adaptation naturelle. Le conflit éthique s'annulerait, la nécessité devenant justice comme dans l'idéologie du droit naturel.

Au niveau du metachamp du pouvoir

Enfin, tout porte à croire qu'une consolidation de ces rapports tendrait à renforcer l'intégration du metachamp du pouvoir. Inversement, ce processus pourrait, à plus long terme, se renverser sous le poids d'une critique sociale renforcée par le récent changement politique aux États-Unis.